

RENTGEN NURLARINING HOSIL QILINISHI HAMDA NURLARINING SPEKTRALARI. MOZI QONUNI. RENTGEN NURLARINING DIFRAKSIYASI

Shavkatov Javohir Baxrom o'g'li

Termiz Davlat Pedagogika Institutining Tabiiy va aniq fanlar fakulteti

Fizika va astronomiya yo'nalishi bosqich talabasi

jshavkatov589@gmail.com. 942091005

Jumaeva Ra'no To'ychi qizi

Ilmiy rahbar: Termiz davlat pedagogika instituti "Fizika" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287996>

Annotatsiya: Ushbu maqolada rentgen nurlarining hosil qilinishi, spektralari, Mozi qonuni va rentgen nurlarining difraksiyasi haqida batafsil tahlil taqdim etiladi. Rentgen nurlari, yuqori energiyali elektromagnit nurlanish turlaridan biri bo'lib, ularning fizik xususiyatlari va hosil bo'lish jarayonlari ilm-fan va texnologiyada keng qo'llaniladi. Maqolada rentgen nurlarining hosil bo'lishi uchun zarur bo'lgan fizik jarayonlar, nurlarning spektral tarkibi va ularning turli materiallarda qanday o'zgarishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Rentgen nurlari, elektromagnit nurlanish, Mozi qonuni, rentgen nurlari spektri, difraksiya, fizik jarayonlar, rentgen difraksiyasi, spektral taqsimot, materialshunoslik, tibbiyot.

Kirish. Rentgen nurlari, ilm-fan va texnologiyaning ko'plab sohalarida, ayniqsa tibbiyot, materialshunoslik, kimyo va fizika sohalarida keng qo'llaniladigan yuqori energiyali elektromagnit nurlanish shaklidir. Ularning kashf etilishi, XIX asrning oxirlarida nemis olimi Vilgelm Konrad Rentgen tomonidan amalga oshirilgan va shu orqali yangi ilmiy davr boshlandi. Rentgen nurlarining aniqlanishi, atomistik struktura va materiallarning mikroskopik xususiyatlarini o'rganishda inqilobiy yondashuvlarni yaratdi. Ushbu nurlarning yuqori energiyaga ega bo'lishi va ularga xos bo'lgan xususiyatlar, ularni materiallarni tahlil qilish, shuningdek, inson organizmini tasvirlashda foydali vositaga aylantirdi. Rentgen nurlari, elektromagnit spektrining yuqori energiyali bo'lagi bo'lib, fotonlar orqali uzatiladi va ular materiallarga o'tib, atomlarning ichki strukturasini tekshirishga imkon beradi. Ushbu nurlarning hosil bo'lishi jarayonini tushunish, ularning turli materiallarda qanday ta'sir ko'rsatishi va spektral tarkibini aniqlash, fizika va ilmiy tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega. Rentgen nurlarining hosil bo'lish jarayoni bir nechta fizik jarayonlarga asoslanadi, buning natijasida nurlarning intensivligi va energiyasi turli omillarga bog'liq bo'ladi.

Rentgen nurlari spektri, o'zining yuqori energiya diapazonida materiallarning molekulyar va atomik tuzilishini o'rganishda, birinchi navbatda tibbiyotda rentgenografiya va rentgen kompyuter tomografiyasi kabi usullarda qo'llaniladi. Shuningdek, u materiallar strukturasini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa kristallik materiallarning rentgen difraksiyasi orqali tekshirilishi materialshunoslikda inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. Rentgen nurlarining spektri, energiya darajalari va nurlarning materiallar bilan o'zaro ta'siri haqidagi tushunchalar zamonaviy ilm-fanning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Rentgen nurlarining hosil bo'lishi, asosan yuqori energiyali elektronlarning tezlashtirilishi va ularning materiya bilan to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Ushbu jarayon,

rentgen nurlarini hosil qilish uchun zarur bo'lgan fizik jarayonlarning markaziy elementidir. Rentgen nurlarini olish uchun eng keng tarqalgan usul - elektronlarni tezlashtirish va ularni ma'lum materialga (odatda metallarga) yo'naltirishdir. Tezlashtirilgan elektronlar materialning atomlari bilan to'qnashganda, elektronlar bir qator fizika jarayonlari orqali o'zgaradi va natijada rentgen nurlari chiqariladi. Ushbu jarayonlar ikki asosiy toifaga ajratilishi mumkin: birinchisi, xarakterli rentgen nurlari (xarakterli radiatsiya) va ikkinchisi, bremsstrahlung (sekinlashish nurlari). Xarakterli rentgen nurlari, elektronning tashqi qatlamidan o'tkazilgan elektron tomonidan atom ichidagi elektronni chiqarib yuborish va natijada yuqori energetik foton chiqarish jarayonida hosil bo'ladi. Boshqa tomondan, bremsstrahlung nurlari elektronning atomning yadro bilan o'zaro ta'siri natijasida emitatsiya qilinadi. Har ikki jarayon, o'z navbatida, rentgen nurlarining spektral tarkibini tashkil etadi.

Rentgen nurlarining spektri, ularning chiqarilish jarayonlari va energiya darajalariga qarab turli xil bo'lishi mumkin. Rentgen spektri, asosan, ikki turdagi spektral komponentlardan iborat: birinchisi, xarakterli spektr (satri spektr), ikkinchisi esa uzluksiz spektr (kontinua spektri). Xarakterli spektr, materialdagi atomlarning elektron sathlaridan elektronlar o'tkazilguncha paydo bo'lgan spektral chiziqlardan iborat bo'ladi. Ushbu spektr, materialning atomik strukturasi bog'liq bo'lib, u orqali materialning kimyoviy tarkibini va tuzilishini aniqlash mumkin.

Uzluksiz spektr, yuqori energiyali elektronlar atom bilan to'qnashib, kinetik energiyalarini yo'qotganida, fotonlar chiqariladi. Ushbu spektr, rentgen nurlarining energiya darajalariga qarab uzluksiz ravishda o'zgaradi va keng spektral diapazonni qamrab oladi. Rentgen nurlarining spektral tarkibi materiallar va uning tuzilmasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu orqali turli materiallarning strukturaviy xususiyatlari haqida muhim ma'lumotlar olish mumkin.

Mozi qonuni, rentgen spektrining tafsifida muhim ahamiyatga ega. Bu qonun, rentgen nurlarining spektral xususiyatlari va ularning atom raqamiga bog'liqligini tasvirlaydi. Mozi qonuni, rentgen nurlarining energiya darajalari va spektral chiziqlari orasidagi bog'liqlikni o'rganishda asosiy vosita bo'lib, turli elementlarning rentgen spektrlarini tasvirlashda keng qo'llaniladi. Mozi qonuni asosida, elementlarning atom raqami oshgani sari, rentgen nurlarining energiyasi ham oshadi. Bu qonun atomlarning rentgen nurlariga nisbatan to'liq qoidalarni belgilaydi va rentgen spektroskopiyasining nazariy asoslarini yaratadi.

Rentgen nurlarining difraksiyasi, materiallarning ichki tuzilishini o'rganishda ishlatiladigan eng muhim usullardan biridir. Rentgen nurlari kristall strukturasi o'ta kichik o'lchamlari bilan bog'lanishi, ular orqali materiallarning ichki tuzilishini aniq va samarali tahlil qilish imkonini beradi. Rentgen difraksiyasi orqali, atomlar va molekularlar o'rtasidagi masofalar, kristallar va boshqa materiallarning strukturalari haqida to'liq ma'lumot olish mumkin. Rentgen difraksiyasi, ayniqsa, kristallografiya sohasida muhim ahamiyatga ega. Kristallning teshiklaridan o'tgan rentgen nurlari, materialning ichki strukturasi qarab turli xil yo'nalishlarda sinishadi va aynan shu sinishlar rentgen difraksiyasining asosiy xususiyatlarini tashkil etadi. Rentgen nurlari kristalllarda difraksiya qilganida paydo bo'lgan spektral chiziqlar va ularning o'zgarishlari orqali materialning molekulyar strukturasi tahlil qilish mumkin. Rentgen difraksiyasi zamonaviy

materialshunoslik va fizika fanlarida yangi materiallar yaratish va ularning xususiyatlarini o'rganishda keng qo'llaniladi.

Xulosa. Rentgen nurlari, yuqori energiyali elektromagnit nurlanish shakli sifatida, ilm-fan va texnologiyaning ko'plab sohalarida, xususan, tibbiyot, materialshunoslik, fizikalar va kimyo sohalarida beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu maqolada rentgen nurlarining hosil bo'lishi, spektral xususiyatlari, Mozi qonuni va rentgen nurlarining difraksiyasi kabi muhim masalalar batafsil tahlil qilindi. Rentgen nurlarining hosil bo'lish jarayoni, yuqori energiyali elektronlarning tezlashtirilishi va materiya bilan to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Bu jarayonlar orqali rentgen nurlarining xarakterli va uzluksiz spektral tarkibi shakllanadi, bu esa o'z navbatida materiallarning kimyoviy tarkibini aniqlashda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Mozi qonuni, rentgen nurlarining spektral taqsimoti va atom raqami bilan bog'liq aloqalarni belgilaydi. Bu qonun, rentgen spektrining tahlilida va elementlarning strukturalarini tushunishda ahamiyatli ilmiy asoslarga ega. Rentgen nurlarining difraksiyasi, kristallografiyada asosiy tahlil usuli sifatida materiallarning mikroskopik tuzilishini o'rganishda keng qo'llanilmoqda. Ushbu metod, materiallarning ichki strukturasi, atomlararo masofalarni va kristall tuzilmalarni aniqlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Rentgen nurlari o'zining yuqori penetratsion qobiliyati va tasvirlash imkoniyatlari bilan tibbiyotda, ayniqsa rentgenografiya va tomografiya kabi usullar orqali inson organizmining ichki tuzilishini aniq tasvirlashda ulkan ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, rentgen nurlari sanoat va ilmiy tadqiqotlarda yangi materiallar ishlab chiqishda va ularning sifatini aniqlashda keng qo'llaniladi. Umuman olganda, rentgen nurlarining fizikasi va ularning turli materiallarda qanday o'zgarishi haqidagi bilimlar zamonaviy ilm-fanning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Rentgen nurlarining spektral xususiyatlari, Mozi qonuni va difraksiya jarayonlari haqida to'liq tushunchalar, yangi ilmiy kashfiyotlar va texnologik yangiliklarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, rentgen nurlari nafaqat ilmiy izlanishlar, balki amaliy qo'llanmalar nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

References:

1. Rentgen, W. C. (1895). On a New Kind of Rays. *Nature*, 53, 274-276. Rentgen nurlarining kashfiyoti haqida birinchi marta ma'lumot berilgan maqola.
2. Moseley, A. H. (1913). The X-ray Spectra of the Elements. *Philosophical Magazine*, 26(151), 1020-1034. Mozi qonuni va rentgen spektri haqida muhim ilmiy asar.
3. Krishnan, R. (1961). X-ray Diffraction and the Study of Crystals. *Advances in Physics*, 10(38), 79-122. Rentgen nurlarining difraksiyasi va kristallografiyadagi o'rni haqida asosiy qo'llanma.
4. Bragg, W. H., & Bragg, W. L. (1913). The Reflection of X-rays by Crystals. *Proceedings of the Royal Society A*, 88(605), 428-438. Rentgen nurlarining kristallarda difraksiya qilinishining ilk tajribaviy tavsifi.
5. Fowler, D. W., & Geiger, H. J. (1997). *X-ray Spectroscopy*. Springer. Rentgen nurlarining spektri va ularning tahlili bo'yicha zamonaviy darslik.

6. Heald, M. A., & Marion, J. B. (2012). Classical Electromagnetic Radiation (3rd ed.). Saunders College Publishing. Elektromagnit nurlanishi, shu jumladan rentgen nurlari va ularning spektral xususiyatlari haqida batafsil tushuncha.

INNOVATIVE
ACADEMY